

**РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
МИРЭА – РОССИЙСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЕВРАЗИЙСКИЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ КОНСОРЦИУМ
КЛУБ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОГО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**РОССИЯ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ**

**Ежегодник
Выпуск 17
Часть 1**

Москва – 2022

Редакционный совет

А.И. Агеев – д.э.н., профессор, генеральный директор Института экономических стратегий, *И.А. Андреева* – директор Парламентской библиотеки ГД ФС РФ, *В.Б. Бетелин* – академик РАН, член Президиума РАН, научный руководитель НИИ системных исследований РАН, вице-президент РНЦ «Курчатовский институт», *С.Д. Бодрунов* – д.э.н., профессор, президент Вольного экономического общества России, Международного Союза экономистов, директор Института нового индустриального развития им. С.Ю. Витте, *Н.Н. Бордюжа* – председатель Исполкома Ассоциации «Аналитика», председатель Координационного совета Евразийского информационно-аналитического консорциума, *С.Ю. Глазьев* – академик РАН, председатель Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии, *Ю.В. Гуляев* – академик РАН, член Президиума РАН, президент Российского Союза научных и инженерных общественных объединений, *В.В. Иванов* – д.э.н., член-корреспондент РАН, заместитель Президента РАН, *С.А. Кудж* – д.т.н., ректор РТУ МИРЭА *А.В. Кузнецов* – член-корреспондент РАН, директор ИНИОН РАН, *В.Л. Макаров* – академик РАН, директор ЦЭМИ РАН, *А.С. Сигов* – академик РАН, президент РТУ МИРЭА *А.Н. Худин* – д.п.н., профессор, ректор Курского государственного университета *М.А. Эскиндаров* – д.э.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, президент Финансового университета.

Редакционная коллегия

Т.А. Агапова – д.э.н., профессор МГУ, *Л.А. Аносова* – д.э.н., ученый секретарь Отделения общественных наук РАН, *А.А. Белостоцкий* – к.э.н., доцент, *И.В. Гайдамашко* – д.п.н., профессор, директор Института технологий управления РТУ МИРЭА, *В.И. Герасимов* – к.ф.н., зав. отделом ИНИОН РАН, отв. редактор, *Е.Г. Гребенищикова* – д.ф.н., руководитель центра, зам. директора ИНИОН РАН, *Е.С. Дарда* – к.э.н., зав. кафедрой статистики и математических методов в управлении РТУ МИРЭА, *С.П. Друкаренко* – к.т.н., вице-президент Российского Союза научных и инженерных общественных объединений, *О.А. Золотарева* – к.э.н., в.н.с. Института демографических исследований ФНИСЦ РАН, доцент РТУ МИРЭА, *Е.А. Козай* – д.филос.н., профессор, зав. кафедрой Курского государственного университета, *С.И. Коданева* – к.ю.н., в.н.с. ИНИОН РАН, *Н.И. Комков* – д.э.н., профессор, зав. лабораторией ИМП РАН, *О.С. Крюкова* – д.ф.н., зав. кафедрой МГУ, *В.Н. Лексин* – д.э.н., профессор, гл.н.с. Института системного анализа ФИЦ «Управление и информатика» РАН, *В.Е. Лепский* – д.психол.н., гл.н.с. Института философии РАН, *Н.П. Молчанова* – д.э.н., профессор МГУ, *Е.А. Наумов* – к.т.н., профессор, *М.А. Положихина* – к.геогр.н., с.н.с. ИНИОН РАН, *Е.И. Пронина* – вице-президент Российского общества социологов, с.н.с. Института социологии РАН, *М.А. Ратникова* – доктор экономики и менеджмента, вице-президент, директор Вольного экономического общества России, *В.Б. Слатинов* – д.полит.н., доцент, зав. кафедрой Курского государственного университета, *И.В. Шацкая* – д.э.н., зам. директора Института технологий управления РТУ МИРЭА.

Р 76

Россия: тенденции и перспективы развития. Ежегодник. Вып. 17: Материалы XXI Национальной научной конференции с международным участием «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения» / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; отв. ред. В.И. Герасимов. – М., 2022. – Ч. 1. – 1309 с.

ISBN 978-5-248-01032-5

Рассматриваются проблемы стратегического проектирования социально-экономического развития, модернизации экономики, инновационного, технологического, демографического и регионального развития, модернизации здравоохранения, образования и науки. В ежегоднике представлены материалы XXI Национальной научной конференции с международным участием «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения», а также некоторых других мероприятий, проведенных в рамках Общенационального форума «Здравствуй, Россия!»

Для специалистов в области социологии, государственного управления, инновационного, технологического и регионального развития, аспирантов и студентов гуманитарных вузов.

БК 60.54
66.75 (2 Рос)

ISBN 978-5-248-01032-5

Никонова А.А.

к.э.н., в.н.с. ЦЭМИ РАН

ПОЛИТИКА ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО РОСТА: НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ФАКТОРЫ, МОТИВЫ, РЕЗУЛЬТАТЫ

Ключевые слова: инновации; научно-производственный цикл; политика государства; стимулы; не сырьевой неэнергетический экспорт; системная парадигма экономики.

Keywords: innovation; research and production cycle; State policy; incentives; non-primary non-energy exports; system economic paradigm.

Проблемы и задачи исследования

Структурный кризис мировой экономики ускорил движение к созданию экономики, в основе которой лежат технологические и интеллектуальные факторы роста и которая благожелательна к человеку, качеству жизни; это закономерный тренд цивилизационного развития¹. Для России задачи усложняются, во-первых, сильнейшими внешними факторами: глобальной повесткой декарбонизации, очевидным углублением спровоцированных пандемией кризисных явлений практически во всех секторах и сферах жизни человека, что вызывает рост неопределенности на разных уровнях иерархии². Во-вторых, системный характер внутренних проблем тянет национальную экономику вниз, не дает выбраться из стагнации на протяжении многих лет, причем спад начался до санкций и снижения цен на нефть³, что говорит о том, что стратегии и инструменты политики мало адекватны давлению накопленных проблем.

Правильная государственная политика может существенно способствовать выводу экономики на устойчивую траекторию развития. Опыт южно-азиатских стран, КНР, Индии, демонстрирует успешный пример эффективного влияния стратегического планирования в сочетании с продуманной кредитно-денежной политикой стимулирования высокотехнологичного экономического роста и с координацией правительственных мер и ориентиров бизнеса⁴. В работе Н.И. Комкова⁵ показано, что технологический рост экономики возможен при условии государственной политики и управления, направленных на обеспечение полноты научно-производственного цикла на основе согласованного развития всех секторов и поддержки научно-технического комплекса. Правительственные меры должны быть нацелены на нивелирование условий и факторов, ограничивающих рост высоких технологий.

Хайтек – это всегда инновации, поэтому задача – исследовать возможные способы перехода к инновационной модели экономики и найти среди них приемлемые для РФ. В связи с этим возникает вопрос о создании подходящих инструментов и механизмов структурного перехода, в которых приняты во внимание национальные возможности, особенности, ограничения. Такие инструменты нуждаются в обосновании и тестировании. Наряду с этим требуется определить драйверы высокотехнологичного роста, на которые можно опираться, а также влияние их в долгосрочной перспективе, зависимость от возмущений.

Системный подход к решению такой задачи предполагает, что в поле зрения стратегий, политик и механизмов попадают все сектора, участвующие в инновационной деятельности, включая сектора науки, образования, предпринимательства, производства, маркетинга. В России существуют определенные проблемы с трансмиссионным механизмом передачи знаний в экономику⁶, а также с политикой согласования коммерческих интересов и национальных целей роста высокотехнологичной экономики. Это связано с высокой степенью монополизации сырьевого сектора, существующей системой перераспределения доходов, эволюционными особенностями, «издержками» трансформации

¹ Иванов В.В. Научно-технологический базис нового мирового уклада // Проектирование будущего. Проблемы цифровой реальности. 2021. – № 1 (4). – С. 32–45. DOI: 10.20948/future-2021-2

² Белоусов Д.Р., Апокин А.Ю. Экономическое положение и перспективы мировой и российской экономики: взгляд ООН, уточнение ЦМАКП // Научные труды Вольного экономического общества России. – М., 2021. – Т. 228, № 2. – С. 32–51. DOI: 10.38197/2072-2060-2021-228-2-32-51; Дынкин А.А., Телегина Е.А. Шок пандемии и посткризисный мир // Мировая экономика и международные отношения. – М., 2020. – Т. 64, № 8. – С. 5–16. DOI: 10.20542/0131-2227-2020-64-8-5-16

³ Аганбегян А.Г. Как преодолеть стагнацию и новый кризис, обеспечив социально-экономический рост // Экономические стратегии. – М., 2020. – Т. 22, № 5 (171). – С. 34–45. DOI: 10.33917/es-5.171.2020.34-45

⁴ Глазьев С.Ю. О механизмах реализации целей национального развития России в условиях смены технологических и мировых хозяйственных укладов // Научные труды Вольного экономического общества России. – М., 2021. – Т. 230, № 4. – С. 66–70. DOI: 10.38197/2072-2060-2021-230-4-66-70

⁵ Комков Н.И. Условия и возможности преодоления экономического кризиса // МИР (Модернизация. Инновации. Развитие). 2021. – Т. 12, № 3. – С. 206–221. DOI: 10.18184/2079-4665.2021.12.3.206-221

⁶ Никонова А.А. Воспроизводство деструктивных элементов научно-производственного цикла – диагноз российской экономики // Львовские чтения – 2019. Сб. статей VII Всеросс. научн. конфер. / Под научн. ред. Г.Б. Клейнера. – М.: ИД ГУУ, 2019. – С. 242–250.

онных процессов, другими системными факторами. Тогда возникает задача – исследовать ограничения инновационного цикла и способы согласования интересов акторов, участвующих в инновациях.

Предмет исследования предполагает сначала рассмотреть препятствия со стороны внедрения знаний и инноваций, а затем перейти к вопросу стратегии перехода к модели высокотехнологического роста, государственной политики и механизмов стимулирования. Понятно, что не все задачи могут быть решены в рамках этой статьи, которая нацелена на обоснование вектора решения проблем с позиций системной экономики.

Критические проблемы полноты научно-производственного цикла

В РФ предприняты существенные меры по улучшению институциональной среды для инноваций¹, в результате в какой-то степени сократился разрыв между созданием знаний и применением их в экономике (рис. 1). Но значительные разрывы инновационной цепи сохраняются и заметно препятствуют абсорбции и диффузии инноваций. Грандиозная дифференциация по территории страны и видам экономической деятельности не позволяет рассчитывать на распространение ростков и инновационных прорывов в отдельных местах и устойчивые тренды на перспективу.

Источник: построено по данным WIPO: The Global Innovation Index. Analysis. – <https://www.globalinnovationindex.org/analysis-comparison>

Рисунок 1.
Создание знаний и применение их в экономике РФ, оценки в мировом рейтинге

Бизнес и публичные компании мало заинтересованы в НИОКР и инновациях, не склонны к риску (за исключением специфических корпораций при сильной поддержке, как «Росатом», «РусГидро», некоторые другие). Неопределенность экономической и геополитической среды всё более сдерживает инновационные инициативы.

В РФ количество организаций, осуществлявших инновации в промышленности, практически не растет и существенно ниже, нежели в странах ЕС (рис. 2), а количество выданных патентов (рис. 3) говорит о нереализованном интеллектуальном потенциале нашей страны и отсутствии механизма, превращающего патенты в инновации.

Источник: Россия и страны – члены Европейского союза 2021. Стат. сб. М.: Росстат, 2021. С. 232. Оценки даны, согласно методике в 4-й ред. «Руководства Осло»

Рисунок 2.
Удельный вес промышленных организаций, осуществлявших инновации, % (2019)

¹ См., например, Формирование институциональной среды // О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года. Распоряж. Правит. РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 28.09.2018). Раздел IV, п. 1. – http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/3b84a7c50453fa03be0591adcaf935679e4ada73/

Источник: World Intellectual Property Indicators 2021. – Geneva: World Intellectual Property Organization, 2021. – P. 32. – https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_941_2021.pdf

Рисунок 3.
Количество выданных патентов в офисах стран (2020)

Количество российских организаций, осуществляющих технологические инновации в обрабатывающей промышленности, немного увеличилось (13,9% в 2020 г. против 12% в 2012-2016 гг.), благодаря росту активности в нефтепереработке и производстве транспортных средств. Активность увеличилась в секторе ИТ с 8,3% в 2012 г. до 10% в 2020 г.¹ Округа РФ различаются по уровню инновационной активности в сфере технологий в 2,7 раза; субъекты РФ – более чем в 5,5 раз (2020)².

Удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в промышленности снизился с 8–9% (2012–2016) до 6,4% (2020). Различие по округам РФ составило 3,7 раза, по субъектам РФ – доходит до бесконечности из-за того, что 10 субъектов РФ выпускают иллюзорный объем инновационной продукции. Удельный вес затрат на инновации в выручке не меняется: 2,3% в целом и 2,4% в обрабатывающей промышленности (2020); он различается по округам в 4 раза, по субъектам РФ – до бесконечности³. Такие цифры говорят о низкой склонности игроков к вложениям в НИОКР и к внедрению их в хозяйственную практику.

В малом бизнесе активность неуклонно растет хотя и медленными темпами, удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации, всего 5,9% (2019). Удельный вес инновационной продукции в отгрузке немного увеличился: с 2% (2013) до 2,36%(2019); в обработке – с 2,24 до 2,6%. Различие по территории страны менее выражено, нежели в случае крупных предприятий⁴.

В РФ многие проблемы, помимо общей нестабильности, создают разрывы научно-производственного цикла (рис. 4).

Источник: разработано автором

Рисунок 4.
Зоны риска для полноты научно-производственного цикла

¹ <https://rosstat.gov.ru/folder/14477>. Оценки за 2020 г. сделаны по расчетам автора с целью – сопоставить данные Росстата за 2012-2016 гг. и за 2017-2020 гг. в виду изменения методики в 4 редакции Руководства Осло.

² Там же.

³ Там же.

⁴ Там же.

Во-первых, возникают трудности на каждом из его этапов: в сфере поисковых исследований (проблемы оценки, финансирования и пр.), защите интеллектуальной собственности, создании образцов и опытных партий, организации массового производства и вывода продукта на рынок. Во-вторых, трудности при переходе от этапа к этапу препятствуют продвижению НИОКР и коммерциализации изобретений. Эти и другие барьеры несут значительные риски для инноваций на макро-, мезо- и микроуровне экономики¹; они являются весомыми причинами неисполнения практически всех известных национальных научно-технологических стратегий и программ инновационного развития.

К примеру, в 2020 г. мы входили в десятку стран по количеству патентных заявок на изобретения по приоритетным направлениям научно-технологического развития, несмотря на то, что в 2020 г. поступило на 11,5% меньше заявок, по сравнению с 2019 г. из-за кризисной ситуации². Однако не достигнуто ни одного целевого значения результативного показателя из национальных стратегий и проектов.

В основе разрывов инновационной цепи лежит несколько факторов. Акторы не заинтересованы в получении доходов за счет высокорискованной деятельности: ни один экономический агент не стремится брать на себя риски на этом пути и заниматься инновациями при существующих правилах игры и доступе к рентным источникам разного рода. Кроме того, не согласованы интересы и, как следствие, действия как между секторами, так и между отдельными участниками инновационной деятельности. В основном – по причине отсутствия системной стратегии, политики и организации инновационной деятельности, соответствующих правил игры, которые смогли бы исполнять координационную роль, создать стимулы, мотивы и институциональные условия, нацеливающие производителей на восприимчивость результатов и передачу их от одного сектора к другому на соответствующих этапах цикла создания инноваций. В России нет такой инновационной системы³.

Согласно системной парадигме экономики⁴, для устойчивости и гармонии системы требуется сформировать структуру системных взаимодействий между всеми игроками на принципах взаимовыгодного обмена ресурсами или способностями, которыми они обладают. В инновационном процессе государству надлежит выступить координатором, регулятором и стимулятором между научно-образовательным сообществом, формирующим интеллектуальную среду, и предпринимателями, осуществляющими инновационные проекты. Для этой цели государство обладает достаточными рычагами и инструментами воздействия. Нужно правильно настроить их и применить к объекту, проблеме, ситуации для того, чтобы соединить преимущества сильной российской фундаментальной науки с производством в целях высокотехнологичного роста экономики.

Для активизации внедрения и распространения новых технологий власть делает нужные шаги и создает специальные институциональные структуры. Далее посмотрим, которые из указанных выше разрывов научно-производственного цикла можно преодолеть при помощи государственного стимулирования экспортеров высокотехнологичной продукции.

Механизмы высокотехнологичного роста

Экспорт представляет собой один из мощных драйверов индустриального роста: наращивание экспортного потенциала рассматривается как перспективный способ роста конкурентоспособности национальных компаний путем обмена знаниями и технологиями, получения опыта и обучения инновациям, встраивания в глобальные цепочки стоимости⁵. Действительно, экспортирующие компании могут стремиться соответствовать высоким зарубежным стандартам качества продуктов и услуг, следовать стратегии снижения издержек и занятия лучших ниш, наращивать уровень эффективности применяемых технологий, накапливать инновационный опыт и распространять его на производства, ориентированные на внутренний рынок, привлекать финансовые ресурсы, реинвестировать экспортную выручку в отечественные высокие технологии. Рост экспортного потенциала предприятий и выпуска такой продукции может способствовать росту и устойчивости экономики в целом путем отраслевой и географической диверсификации экспорта, вовлечения сопряженных отраслей, расширения внутреннего спроса на инновации, общего научно-технологического развития территорий в местах локации технологичных производств.

В связи с этим механизмы стимулирования высокотехнологичного экспорта могут содействовать, по нашему мнению, переводу внешних конкурентных стимулов во внутренние рычаги воздействия для бизнеса.

Правительством РФ предусмотрено увеличить несырьевой неэнергетический экспорт РФ до 250 млрд. долл. к 2030 г., или нарастить его на 70% за период 2020–2030⁶, что эквивалентно приросту по 7% в год. Для этого в России

¹ Никонова А.А. Системная оценка угроз стратегии технологического развития РФ // Проблемы анализа риска. 2019. – № 6. – С. 26–37. DOI: 10.32686/1812-5220-2019-16-6-26-37

² Министерство науки и высшего образования РФ. Офиц. веб-сайт. 26.11.2021. – https://www.minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=43948

³ Голиченко О.Г. Акторы национальной инновационной системы и проблемы регулирования их деятельности: рыночные и системные провалы // Цивилизация знаний: российские реалии. Труды Девятнадцатой Междунар. научной конференции. – М., 2018. – С. 169–185.

⁴ Клейнер Г.Б. Экономическая доктрина России: узловые компоненты и национальные проекты // Научные труды Вольного экономического общества России. – М., 2020. – Т. 225, № 5. – С. 65–78 DOI: 10.38197/2072-2060-2020-225-5-65-78

⁵ Фальцман В.К. Предпосылки импортозамещения и развития экспорта продукции высоких технологий // ЭКО. 2016. – № 4 (502). – С. 56–74.

⁶ Международное сотрудничество и экспорт. Национальный проект. 11.02.2019. – <http://static.government.ru/media/files/FL01MAEp8YVuAkvbZotaYtVKNEKaALYA.pdf>; О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года. Указ Президента РФ от 21.07.2020. П. 2г. – <http://kremlin.ru/events/president/news/63728>

создана система господдержки несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в виде специализированных институтов развития – Группы компаний РЭЦ, дочка Внешэкономбанка (рис. 5).

Источник: разработано автором по данным РЭЦ: <http://www.exportcenter.ru>

Рисунок 5.

Система господдержки несырьевого неэнергетического экспорта

Внешэкономбанк осуществляет кредитное финансирование; Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (АО «ЭКСПАР») проводит страхование сделок; Росэксимбанк (АО) выдает гарантии контрактов, кредитует на льготных условиях, причем даже иностранного покупателя российских технологичных продуктов, субсидирует, в т.ч. процентную ставку; АНО «Школа экспорта» консультирует и занимается обучением предпринимателей, включая потенциальных экспортеров (акселерационные программы); РЭЦ предоставляет инфраструктурную, информационно-аналитическую, юридическую, агентскую и другие виды поддержки отечественным предприятиям, помогает в сертификации, координирует компании Группы. Центры поддержки экспорта распространяют способы поддержки на субъекты РФ.

Поддерживаются все позиции ННЭ, но в основном высокие технологии (рис. 6).

Источник: https://www.exportcenter.ru/international_markets/classification/

Рисунок 6.

Классификация экспортируемых товаров

Далее рассмотрим подробнее методы господдержки ННЭ и увидим, насколько стимулы способствуют росту инноваций, высоких технологий и несырьевой экономики.

Финансовые и нефинансовые инструменты включают несколько направлений экономической, организационной, методической, информационной поддержки (рис. 7).

Источник: разработано автором

Рисунок 7.

Основные линии стимулирования не сырьевого не энергетического экспорта

Помощь оказывается в рамках Информационной системы РЭЦ в режиме «одного окна» производителям высокотехнологичных продуктов из перечня, утвержденного Приказом Минпромторга России № 1809 от 02.07.2015. Меры востребованы предпринимателями: 86% респондентов высказались за господдержку инновационных индустрий¹.

Однако, по мнению ведущих ученых, поддержка экспортно-ориентированных технологичных фирм не должна ущемлять компании, работающие на национальном рынке. Угнетение внутренне ориентированного сектора плохо влияет на технологический рост экономики²: «целый набор уязвимых отраслей, долгое время сознательно ущемляемых, не должен был быть отдан на съедение внешнему рынку»³.

Комплекс инструментов охватывает широкий спектр услуг, направленных на создание дружелюбной среды для выращивания инновационных предприятий и продвижения российских товаров на зарубежные рынки (рис. 8).

Источник: разработано автором по данным РЭЦ.

Рисунок 8.
Комплекс инструментов господдержки технологичного экспорта

Сеть заграничных представительств РЭЦ осуществляет взаимодействия с иностранными компаниями и структурами, транслирует тренды и запросы зарубежного рынка в российскую экономику и организует сотрудничество в разных сферах за рубежом. К примеру, продвигает отечественные бренды за пределы страны даже в том случае, если экспорт пока не состоялся (выставочная, рекламная и прочая деятельность).

Использование бренда «Сделано в России» / «Made in Russia» содействует повышению узнаваемости наших товаров за рубежом (рис. 9).

Источник: РЭЦ.

Рисунок 9.
Российский бренд экспортируемой технологичной продукции

В итоге работы Группы РЭЦ формируется, во-первых, пакет материалов для предпринимателя, содержащий оценки рыночной конъюнктуры и перспектив вывода инновационной продукции за рубеж; во-вторых, набор рекомендаций для органов власти. Таким образом, РЭЦ способствует *улучшению взаимодействий между бизнесом и исполнительной властью*, профильными министерствами, ведомствами, территориальными органами Минпромторга, региональными отделениями ТПП РФ и другими организациями. РЭЦ аккумулирует информацию о состоянии высокотехнологичной индустрии, нуждах и запросах инноваторов и может донести до тех и других стороны взаимные требования и позиции по поводу её развития и роста ННЭ. Таким путем группа институтов поддержки ННЭ выступает в качестве *транслятора федеральных стратегий научно-технологического развития на микроуровень экономики* и создает необходимые стимулы для роста инновационной активности за счет согласования интересов игроков и создания инсти-

¹ Международный экспортный Форум «Сделано в России». 10.12.2021. – <https://forum2021.exportcenter.ru/>

² Фролов И.Э. Макроструктурная неоднородность как существенное условие сокращения потенциала экономического развития России // Прогнозирование экономического роста: Матер. Межд. научн. конфер., приуроченной к 80-летию со дня рожд. Ю.В. Яременко / Под ред. В.В. Ивантера. – М.: МАКС Пресс, 2017. – С. 136–143.

³ Яременко Ю.В. Экономический рост. Структурная политика // Прогнозирование экономического роста: Матер. Межд. научн. конфер., приуроченной к 80-летию со дня рожд. Ю.В. Яременко / Под ред. В.В. Ивантера. – М.: МАКС Пресс, 2017. – С. 23–36.

туциональных условий, облегчающих коммерциализацию НИОКР и продвижение отечественных разработок на рынки разных стран.

Новые антикризисные меры стимулирования высокотехнологичного экспорта

В период пандемии способы поддержки были увеличены¹:

- Обновлена программа компенсации затрат на зарубежную регистрацию товарных знаков и патентов.
- Введен ряд новых программ по сертификации продукции.
- Расширены программы помощи и возмещения затрат участия предприятий в выставках, виртуальных взаимодействиях с партнерами.
- Создано несколько демонстрационных павильонов российских товаров: в т.ч., на маркетплейсе КНР *Tmall.com* открыт виртуальный павильон, через него торгуют 93 отечественные компании (2021).
- Увеличено число центров поддержки экспорта в регионах; финансирование и продвижение берут на себя республиканские бюджеты.
- Введена компенсация затрат на транспортировку и почтовые отправления.
- Субсидировано заемное финансирование путем компенсации процентных ставок в размере до 3% годовых².
- Создана российская торговая коммерческая компания (РТК) «Хуа Но Э Сян» в Китае в качестве межотраслевой платформы для облегчения вхождения на китайский рынок и заключения внешнеторговых сделок³.
- Упрощено подтверждение нулевой ставки НДС⁴.
- Введен специализированный продукт для МСП – страхование отсрочки платежа.

Долгожданной мерой помощи стало государственное субсидирование затрат на защиту прав интеллектуальной собственности – патентования в международных организациях. Эти суммы достигают размера месячной выручки компаний в сфере ИТ⁵. «Отечественные производители смогут компенсировать от 70% до 100% затрат, понесенных с 1 октября 2021 г. и связанных с регистрацией на внешних рынках объектов интеллектуальной собственности. Это могут быть изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, наименование места происхождения товара и географические указания»⁶.

Кроме того, предусмотрено субсидировать до 70% затрат на НИОКР в целях создания новой продукции и омологации⁷. Эти меры способствуют преодолению разрывов инновационного цикла. Во-первых, жесткие экономические условия предоставления субсидии применимы далеко не для всех случаев продуктовых инноваций; во-вторых, «ранжирование заявок» не является независимой процедурой, которая не раскрывается, поэтому она коррупциогенная; в-третьих, суммы выделяются в пределах утвержденных отраслевых лимитов, т.е. вне связи с качеством заявки.

Факторы, мотивы и результаты роста инновационных производств

В период 2019–2020 гг. волатильность мировых рынков значительно возросла. Глобальный кризис, пандемия, структурные сдвиги вызвали сильные колебания внешней торговли по всему свету и существенное снижение темпов роста мировой экономики в целом к концу 2019 г., что повлекло снижение экспорта РФ. В 2019 г. ННЭ многих стран заметно сократился, объем ННЭ РФ составил 155,1 млрд. долл. В 2020 г. мировая торговля просела ещё более, экспорт РФ сократился на 20,5%, однако объем ННЭ прирос за год на 3,9% до рекордного уровня 161,3 млрд. долл. и составил 48% общего экспорта (против 38% в 2017 г.) за счет повышения спроса на продовольствие (свинину и говядину), сельхозсырье, антикризисные товары (фармацевтику, средства химзащиты, но в основном – на золото)⁸. Перерасчет

¹ РЭЦ продолжает наращивать объемы поддержанного экспорта. 30.12.2020. – https://www.exportcenter.ru/press_center/news/rets-prodolzhaet-narashchivat-obemu-podderzhannogo-eksporta/?news=51

² РЭЦ и Минпромторг России подготовили поправки, упрощающие доступ компаний к механизму КППК. – https://www.exportcenter.ru/press_center/news/rets-i-minpromtorg-rossii-podgotovili-popravki-uproshchayushchie-dostup-kompaniy-k-mekhanizmu-kppk/?news=155

³ Время отправления. Россияне начали продавать больше товаров за границу. 26.01.2021. – https://www.exportcenter.ru/press_center/news/vremya-otpravleniya-rossiyane-nachali-prodavay-bolshe-tovarov-za-granitsu/?news=51

⁴ РЭЦ и ИС запустили подтверждение нулевой ставки НДС на платформе «Мой экспорт». %. 12.10.2021. – https://www.exportcenter.ru/press_center/news/rets-i-is-zapustili-podtverzhdenie-nulevoy-stavki-nds-na-platfome-moy-eksport/

⁵ Спрос на государственные меры поддержки по патентованию ИТ-компаниями по итогам 2020 года возрастет на 21%. 06.07.2020. – https://www.exportcenter.ru/press_center/news/spros-na-gosudarstvennye-mery-podderzhki-po-patentovaniyu-it-kompaniyami-po-itogam-2020-goda-vozrast/

⁶ Начался прием заявок на компенсацию затрат на патентование. 13.12.2021. – https://www.exportcenter.ru/press_center/news/nachalsya-priem-zayavok-na-kompensatsiyu-zatrat-na-patentovanie/

⁷ О государственной поддержке российских организаций на компенсацию части затрат в целях создания новой конкурентоспособной промышленной продукции, связанных с проведением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и (или) омологацией существующей промышленной продукции для внешних рынков... Постановление Правительства РФ от 18.06.2021 № 931. – <http://static.government.ru/media/files/CCJ1ZMH9xmABRyDyyNiLfmQeRjXtPohl.pdf>

⁸ В 2020 году экспорт российских несырьевых неэнергетических товаров превысил 161 млрд. долларов, это новый абсолютный рекорд. 17.02.2021. – https://www.exportcenter.ru/press_center/news/v-2020-godu-eksport-rossiyskikh-nesyrevykh-neenergeticheskikh-tovarov-prevysil-161-mlrd-dollarov-eto/?navNum=&page=

ННЭ с изменением товарной номенклатуры ВЭД (по приказу Минпромторга от 29.01.2021 № 288) составил 141,1 млрд. долл.¹.

События 2020 г. ухудшили перспективы для нефтегазовых доходов и актуализировали снижение зависимости экономики РФ от экспорта углеводородного сырья. Санкции и другие внешнеэкономические факторы заставили сконцентрироваться на диверсификации экономики, развитии технологичных производств. Тем не менее, темпы роста высокотехнологичного экспорта были ниже плановых; создание технологичной экономики в России носило очаговый характер, признаки которого можно увидеть в структуре и динамике ВВП и экспорта (рис. 10), включая структуру ННЭ.

В 2021 г. ситуация изменилась: оживление мировой экономики привело к возврату роста востребованности нефти и газа для зарубежных потребителей, вовлекая РФ снова в ловушку бонусов от сырьевого экспорта. Структура экспорта не улучшилась (рис. 11): Высший рост показали нефтепродукты, минеральное сырье, алюминий, прокат, алмазы.

Источник: Итоги экспорта России в 2020 г. 20.04.2020. – <https://www.exportcenter.ru/>

Рисунок 10.
Структура экспорта РФ в 2020г.,%

Источник: Итоги экспорта России, июнь 2021. 10.08.2020. – <https://www.exportcenter.ru/>

Рисунок 11.
Структура экспорта РФ за 6 мес. 2021г.,%

Структура ННЭ свидетельствует о сохранении сырьевой модели экономики. Действительно, в 2020 г. она была представлена, в основном продовольственными товарами (пшеница, рыба, подсолнечное масло), металлопродуктами и драгметаллами (золото, платиноиды), тогда как экспорт высоких технологий не устойчив. Так, в 2020 г. экспорт радиолокационной аппаратуры упал больше чем других товаров хайтек, а экспорт специализированных судов, лекарств, реагентов, напротив, существенно вырос.

Сравнение структуры ННЭ в 2020 г. и в первом полугодии 2021 г. (рис. 12, 13) мало походит на решительный поворот в сторону инновационной экономики, несмотря на кризисный шанс. При этом динамика ННЭ плохо сопоставима как по объему, так и по структуре, в частности, из-за изменения в расчетах по группе драгметаллов².

Источник: Итоги экспорта России в 2020 г. 20.04.2020. – <https://www.exportcenter.ru/>

Рисунок 12.
Структура ННЭ в 2020 г., %

¹ Отчет РЭЦ за 2020 г. – <https://2020.exportcenter.ru/?/ru/130-russian-non-resource-non-energy-exports-in-2020>

² С 2021 г. в объем ННЭ не включают золото. Ретроспективные данные в РЭЦ пересчитаны.

Источник: Итоги экспорта России, июнь 2021. 10.08.2020. – <https://www.exportcenter.ru/>

Рисунок 13.
Структура ННЭ за 6 мес. 2021 г., %

Динамика ННЭ подвержена заметному влиянию внешнего спроса и ценовых факторов, а именно: 1) росту цен на металлы, продукты нефтехимии, масложировые товары; 2) росту спроса на стальной прокат, алюминий, удобрения, готовые продукты питания; 3) восстановлению спроса на автомобили, шины, каучук, потребительские товары. Т.е. ННЭ среагировал на оживление экономики, но сделал это путем роста вывоза продуктов с малой добавленной стоимостью.

Таким образом, стимулы, поощрение производителей в сфере хай-тек повышают мотивации и облегчают путь к освоению новых технологий и завоевание зарубежных рынков. Однако роль таких мер существенно ограничена внешними факторами: как показала практика, они были более значимыми, нежели инструменты РЭЦ, в период нестабильности среды.

В итоге разнонаправленных факторных воздействий темпы роста объема высокотехнологичного сектора РФ и высокотехнологичного экспорта приближаются к уровню развивающихся стран мира (рис. 14). Однако удельный вес разных видов товаров хайтек и высоких технологий в целом в экспорте РФ колеблется, в значительной степени, в зависимости от спроса и других внешних факторов (рис. 15).

Источник: Ильина И.Е., Клыпин А.В., Тихонов Р.А., Васюков А.Н., Вьюнов С.С. Интеллектуальная собственность России в цифрах (аналитическое исследование показателей патентной активности российских исследователей). – М.: IMG Print, 2020. – 56 с.

Рисунок 14.
Экспорт высокотехнологичной продукции в 2008-2018 гг.

За 10 мес. 2021 г. ННЭ достиг нового рекорда, 153,0 млрд. долл. на волне посткризисного подъема, по предварительным итогам года вырос на 38% и превысил 191 млрд. долл. за 2021 г.¹ Наиболее высокими темпами рос экспорт черных и цветных металлов, удобрений, продуктов деревообработки, химических веществ, пластмасс, энергооборудования, продовольствия. Особенно успешными были результаты компаний в случае сочетания федеральных инструментов стимулирования и помощи региональных властей, что указывает на перспективы вовлечения территориальных органов в организационно-экономические механизмы координации и стимулирования высокотехнологичного роста экономики. Ожидается, что в 2021 г. ННЭ превысит 180 млрд. долл. Однако экспортеры занимают всего 1% из всех российских организаций².

¹ Несырьевой неэнергетический экспорт России установил исторический рекорд и превысил \$191 млрд. 20.01.2021. – https://www.exportcenter.ru/press_center/news/nesyreyvoy-neenergeticheskiy-eksport-rossii-ustanovil-istoricheskiy-rekord-i-prevysil-191-mlrd/

² Несырьевой неэнергетический экспорт России в 2021 году превысит \$180 млрд. 10.12.2021. – https://www.exportcenter.ru/press_center/news/nesyreyvoy-neenergeticheskiy-eksport-rossii-v-2021-godu-prevysit-180-mlrd/

Источник: Ильина И.Е., Клыпин А.В., Тихонов Р.А., Васюков А.Н., Вьюнов С.С. Интеллектуальная собственность России в цифрах (аналитическое исследование показателей патентной активности российских исследователей). – М.: IMG Print, 2020. – С. 24.

Рисунок 15.

Удельный вес высокотехнологичных товаров во внешней торговле РФ, %

Общий размер финансовой поддержки в 2020 г. (465,5 млрд. руб.) превысил на 18% планируемое значение. Количество экспортеров, получивших поддержку Группы РЭЦ, составило 10 481 ед., что на 23% больше запланированного¹.

Эффективность работы Группы РЭЦ оценивается по двум этим показателям. Такие критерии сдерживают рост инновационной экономики. Действительно, по словам главы РЭЦ В. Никишиной, Группа РЭЦ сталкивается с дилеммой, исходя из принятых KPI: либо отказываться от клиентов, находящихся на ранних этапах экспортного цикла, либо поддерживать всех клиентов, тогда эффект будет отложен во времени². В 2020 г. *нефинансовая поддержка на ранней стадии проекта составила всего 0,02%* от нефинансовых услуг, оказанных РЭЦ³.

Количество экспортеров, поддержанных РЭЦ в сегменте предприятий малого и среднего бизнеса (МСП), растет; доля их составляет 4/5 от всех поддержанных организаций; МСП занимают 44% из всех поддержанных экспортеров при помощи кредитно-гарантийных инструментов АО «ЭКСПАР»; 55% – из всех финансируемых АО Эксимбанк⁴. Вместе с этим небольшая сумма, приходящаяся на одно юрлицо в год (в виртуальной торговле – 1 млн. руб.), является серьезным ограничением в стратегии развития предприятия, особенно МСП. Для стартапов в высокотехнологичных и среднетехнологичных видах деятельности стартовый капитал имеет огромное значение для закупки необходимого оборудования, аренды и др.

В связи с кризисными факторами целевые показатели ННЭ в нацпроекте «Международная кооперация и экспорт» пересмотрены. К 2024 г. объем ННЭ снижен до 174 млрд. долл., к 2030 г. – до 233 млрд. долл. (в постоянных ценах к базовому значению 2020 г.). Сейчас Группа РЭЦ поддерживает 13% ННЭ, планирует – 15–17% к 2030 г.⁵

Заключение

Институты развития на базе Группы компаний Внешэкономбанка являются связующим звеном, недостающим ранее в практике исполнения стратегических решений высшей власти страны. К безусловным позитивным результатам по преодолению разрывов научно-производственного цикла отнесем (1) сокращение транзакционных и транспортных издержек, сроков вывода новых продуктов на внешний рынок; (2) улучшение мотиваций к инновациям; (3) реальное экономическое и организационное содействие в сертификации, защите интеллектуальной собственности, менторском сопровождении сделок, выставочной деятельности; (4) снижение рисков за счет снижения неопределенности среды, аналитической оценки и прогнозирования спроса с привязкой к конкретным продуктам, рынкам, географии, а также – при помощи обучения.

Улучшение мотиваций, облегчение инновационной деятельности производителей в сфере хай-тек, мероприятия по распространению опыта по стране взаимно связаны с ростом ННЭ. Однако итоги кризисного спада международной торговли и изменения в структуре спроса в период объявленной пандемии показали более сильное давление внешних факторов, нежели влияние внутривосточных стимулов к выпуску и экспорту технологичных продуктов. Конъюнктура внешнего рынка была решающей для экспорта как в 2020 г., так и в 2021 г. Не достает ощутимых мотивов заниматься инновациями на плохо предсказуемых внутренних и внешних рынках в условиях роста нестабильности. Кроме того, чрезвычайно значимыми остаются проблемы конкуренции, создания хороших инвестпроектов, привлечения инвестиций, реализация проектов в интересах нации.

¹ Годовой отчет РЭЦ – 2020. – <https://2020.exportcenter.ru/?/ru/124-opening-statement>

² Алпатова И. Для экспортеров появятся новые онлайн-сервисы. Интервью с В. Никишиной // Российская газета. 12.07.2021. – <https://rg.ru/2021/07/12/dlia-eksporterov-poiaviatsia-novye-onlajn-servisy.html>

³ Годовой отчет РЭЦ – 2020. – <https://2020.exportcenter.ru/?/ru/124-opening-statement>

⁴ Там же.

⁵ Там же.

Многие провалы в создании инноваций и росте высоких технологий не преодолены. Экспортеры сырья имеют преимущество перед рискованным инновационным бизнесом. Компенсация выплачивается, в основном, «постфактум», тогда как самая критическая потребность в финансовых источниках возникает на начальном этапе запуска новой технологии. Кроме того, критерии выбора заявок из множества поданных не достаточно ясны, за исключением сроков обращения. Но, видимо, это не определяющий параметр. Ожидаемый экономический эффект служит одним из важнейших условий выдачи компенсации, но он плохо предсказуем в динамичной среде.

Основной вывод состоит в том, что трудно достичь успеха в инновациях точечными методами. Фрагментарность государственной политики стимулирования состоит в создании отдельных благоприятных лакун для одних игроков (в т.ч. в бизнесе) и игнорировании запросов других участников создания знаний и технологий. Итоги кризисных лет с ростом неустойчивости конъюнктуры внешних рынков подтверждают обоснованность выводов коллектива ученых ИПП РАН: «сами по себе параметры структуры стоимостного объема экспорта (доли сырьевых товаров) не могут выступать целевым ориентиром экономической политики»¹. Для модернизации требуется диверсифицированная структурная политика, формируемая на основе системного представления об экономических объектах и структурно-функциональных связях между ними. Только так можно снизить неравномерность развития РФ как системный фактор нашего торможения в сфере технологий.

1. Нужны стратегии и политика на основе системной экономической парадигмы, предполагающей охват взаимодействия всех агентов в пространстве и времени. География стимулов расширяется неуклонно, но далеко не все территориально отдаленные единицы вовлечены, меры ограничены завершающими этапами создания инноваций. Связи «центра» с предприятиями, несмотря на усилия РЭЦ, остаются слабыми по масштабу охвата секторов и акторов, размерам поддержки, стадиям и продолжительности цикла по выращиванию инноваторов и масштабированию успешных результатов. Требуется совершенствовать политику стимулирования – как структурно, так и функционально, прежде всего, в направлении расширения поддержки в регионах и *роста разнообразия* мер адекватно усилению разнообразия в социально-экономической системе.

2. Представляется перспективным стимулировать рост *экспорта услуг* на базе специального национального проекта и соответствующих критериев поддержки (опираясь на такое преимущество услуг как малая капиталоемкость).

3. Публичное признание значимости историй успеха – важный шаг к *формированию инновационной культуры и менталитета инноваторов*. Вместе с этим требуется инновационная идеология и осознание необходимости перемен в наших интересах; две эти цели могут быть руководящими направлениями в модернизации экономической и научно-технологической политики, стимулирующей высокотехнологичный рост экономики на основе инновационного сознания, моды на инновационный результат, престижа технологических, но не рентных источников доходов.

Синергию от применяемых мер можно получить при условии гармонии взаимосвязи между стратегией, политикой, регуляторными инструментами и практикой.

Как представляется, перспективы отхода от сырьевой модели будут зависеть в значительной степени от того, поддадимся ли мы искушению роста нефтяных цен и спроса на минеральное сырье, увеличивая производство нефти и газа, или же будем следовать сценарию роста на основе технологических факторов, усиливая коммерциализацию НИОКР и вкладываясь в интеллектуальные факторы роста.

¹ Ивантер В.В., Белоусов Д.Р., Блохин А.А., Борисов В.Н., Буданов И.А. и др. Структурно-инвестиционная политика в целях модернизации экономики России // Проблемы прогнозирования. – М., 2017. – № 4 (163). – С. 9.